

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14203027>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI TANQIDIY FIKRLASHGA O‘RGATISHNING PEDAGOGIK ASOSI

M.B.Raximova,

TDPU, 1-bosqich magistranti,

E-mail: munirabonuraximovaaa@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Sh.U.Sariyev,**

Nizomiy nomidagi TDPU, “Boshlang‘ich ta’limda
ona tili va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasi dotsenti,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: shon-sharaf1973@mail.ru

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tanqidiy fikrlashga o‘rgatishning pedagogik imkoniyatlari, tanqidiy fikrlashga o‘rgatish usul, vosita va metodlarini dars jarayoniga tatbiq qilish samaradorligi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich ta’lim, tanqidiy fikrlash, savodxonlik, metod.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются педагогические возможности обучения критическому мышлению учащихся младших классов, эффективность применения методов, средств и методов обучения критическому мышлению в учебном процессе.*

***Ключевые слова:** начальное образование, критическое мышление, грамотность, метод.*

***Abstract.** This article discusses the pedagogical possibilities of teaching critical thinking to primary school students, the effectiveness of using methods, tools and techniques for teaching critical thinking in the educational process.*

***Key words:** primary education, critical thinking, literacy, method.*

Bugungi kunda barkamol va mustaqil fikrlovchi shaxslarni tarbiyalash, ta'lim-tarbiya jarayonida bilim berishni takomillashtirish, o'quvchilar bilan ishlashning yangi yo'nalishlarini ishlab chiqish va noan'anaviylikka intilish dolzarb masalalarning biriga aylanmoqda. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarni fikrlash, izlanish va aniq maqsad sari intilib ongli ravishda bilim olish va dunyoqarashini kengaytirish uchun ta'lim-tarbiya berishda metodlarning xilma-xil bo'lishini talab etadi. Tanlangan metodlar orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash malakasini shakllantirish kerak.

XXI asr pedagogikasida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, o'ziga xos muhit, kreativ shaxs, o'z faoliyatini to'g'ri tashkil etish qobiliyatining rivojlantirish haqida ta'kidlab o'tilmoqda. Bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlar insoniyatning zamonaviy bilimlarni egallashlarni uchun shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Fikr inson tomonidan tug'iladigan g'oyat katta kuch va fikrlash jarayonini universal shaklidir. Fikrlash – biror muammoni yechish maqsadida mulohaza yuritmoq yoki o'ylamoqdan iborat bo'lgan psixologik jarayondir. Fikrlash – o'qish, yozish, so'zlash va eshitishga o'xshash jarayon bo'lib, u faol muvofiqlashtiruvchi hamda o'zida biror haqiqat to'g'risidagi fikrlarni qamrab oladi.

Tanqidiy fikrlashning manbalari qadim zamonlarga borib taqaladi. Manbalarda keltirilgan ma'lumotlar xotirani yaxshilashga, jarayonlar va hodisalar mohiyatiga chuqur kirib borishiga yordam beradi.

Bugun biz demokratik jamiyatda yashayapmiz va bu jamiyatda yoshlarning faol hayoti tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan vazifalarni bajara olish va muayyan maqsadga erishish uchun zarur ma'lumotlarni topish va o'z ustida ishlashi talab qilinadi va kuzatib boriladi. *“Tanqidiy fikrlash yangi, chuqur g'oyalar sinovdan o'tkazilganda, baholanganda, ishlab chiqilganda va qo'llanilganda yuzaga keladi”*, – deydi Devid Kluster. Devid Kluster tanqidiy fikrlashni quyidagicha ta'riflaydi: *“Tanqidiy fikrlash – shaxsiy fikrlash. Tanqidiy fikrlash savol va muammolarni aniqlashdan boshlanadi. Tanqidiy fikrlash inson hayoti davomida duch kelgan vaziyatlarda o'z yechimini topadigan va uni turli misollar bilan tasdiqlaydigan aniq dalillarga intiladi. Tanqidiy fikrlash - bu ijtimoiy fikrlash demakdir”*.

Tanqidiy fikrlash dasturining o'ziga xos xususiyati nimada? Qozoq pedagogi Shakarim Qudayberdiuli shunday deydi: " Insonning yaxshi yashashiga uchta xislat asos bo'la oladi, ular halol mehnat, komil aql, hamma narsadan ustun turadigan pok qalbdir. Bu fazilatlar insonni tug'ilgan kundan boshlab tarbiyalaydi. Insonga qimmatli fazilatlarni singdirish tug'ilgandan boshlanishi kerak".

Shaxs kamolotida ota-onalar bilan bir qatorda tarbiyachi va o'qituvchilar ham muhim rol o'ynaydi, ya'ni ta'lim tizimi zimmasiga yuklangan yuk yengil emas. Ta'lim tizimiga kirib kelayotgan interfaol usullar, ayniqsa, "O'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish" loyihasi o'qituvchilarning faol ijodiy faoliyatini ta'minlashda alohida o'rin tutadi. Chunki loyiha o'quvchilarni izlanish, o'z ustida ishlash yo'liga solib, o'qituvchi bilan birga yangi ma'lumotlarni olishga imkon beradi. Tanqidiy fikrlashni qo'llashda o'qituvchining roli juda katta u o'quvchi uchun eng yaxshi bilimni berishga, turli ma'lumotlar bilan bilimni yanada kengaytirib borishga intiladi.

Tanqidiy fikrlash texnologiyasi uch bosqichdan iborat:

1. Qiziqish uyg'otish. 2. Ma'noni ajratish. 3. Mulohaza qilish.

Har bir darsning xaritasini yaratishda ushbu uch bosqich tizimli ravishda yaratilsa, o'quvchining ijodi jonlanadi, darsga qiziqishi ortadi, fikrlash doirasi kengayadi.

Birinchi bosqichda dars jarayonida qo'llaniladigan barcha metod, usullar qabul qilinadi. O'quvchilar faol qidiruv bilan shug'ullanadilar, shug'ullanish natijasida o'zlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilib oladi va bilimlarini yanada mustahkamlab oladi.

Ikkinchi bosqich tushunish davrini o'z ichiga oladi, ya'ni o'quvchilarni dars jarayonida berilgan matn, hikoya yordamida ularning hikoyada berilgan ma'nolarni ajratish yaxshi tarafini yoki yomon tarafini ajratishga o'rganadilar. O'quvchilar darsda berilgan hikoya, matnni o'qib, berilgan vaziyatga tanqidiy fikr bildirishni o'rganadilar.

Uchinchi bosqichda o'quvchilar fikrni aniq bayon etadilar. Ushbu jarayonda olingan ma'lumotlarni tahlil qilinadi, xulosa chiqariladi, har bir o'quvchi o'zining mustaqil fikrini aytib beradi. Bu jarayondagi ishlarni yolg'iz, guruh bo'lib yoki juft bo'lib bajarish mumkin.

Tanqidiy fikrlash – bu axborotlarni obyektiv tahlil qilish va asosli xulosa chiqarish qobiliyatini anglatadi. Bu ma’lumotlar, asoslar, kuzatiladigan hodisalar va tadqiqot natijalari kabi manbalarni baholashni o’z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlash – bu xulosa chiqarish uchun dalillarni tahlil qilish, murakkab mavzular va obyektlardagi dalillarni tanqidiy , xolis tahlil qilish yoki baholashni o’z ichiga olgan bir nechta turli xil ta’riflardir.

O’quvchilarning tanqidiy fikrlash darajalarini aniqlashda ularning barchasi uchun aynan bir xil qulaylikdagi pedagogik vaziyat vujudga keltirilishi kerak. O’quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda ular tomonidan bayon qilingan fikrlarning obyektivligi alohida pedagogik ahamiyatga ega.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash lozimki, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish murakkab jarayon bo’lib, barcha o’quv fanlari va sinfdan tashqari ishlarda amalga oshiriladi. Fikrlash to’g’ridan to’g’ri, hissiy aks ettirish orqali hal qilib bo’lmaydigan savollarga javob beradi. Tanqidiy fikrlash g’oyalar va ma’lumotlar bilan o’zaro ta’sir qilishning tabiiy usuli, tayanch nuqtasidir. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida tanqidiy fikrlash texnologiyasi bo’yicha ishlarni olib borish uning o’sishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbek tilining izohli lug’ati.1-jild. – T.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat milliy nashriyoti, 2020.
2. Butenko A.V., Xodos E.A. Tanqidiy fikrlash: usul, nazariya, amaliyot. – 2002.
3. Berjanov Q., Musin S. Pedagogika tarixi. – Almaty: Mektep, 2009.
4. K.Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G’ulomova, Sharofat Yo’ldosheva, Sharafjon Sariyev. Ona tili o’qitish metodikasi. – Toshkent, “Methodist” nashriyoti, 2024.
5. Sh.Sariyev. Boshlang’ich sinf o’qish savodxonligi darslarini 4 “K” modeli asosida tashkil etish usullari // “Boshlang’ich ta’lim mazmunini takomillashtirish: o’quv dasturi – o’qituvchi – baholash” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Buxoro: 2023-yil 19-oktabr.